

ПРЕПОДАВАНИЕ ЗООЛОГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ПЕРИОД 2000-2025 ГГ.

Усмонова Гульшода Икромжон кызы

Кокандский государственный университет. Фергана. Узбекистан.

usmonovagulshodaxon@gmail.com

Аннотация: В статье проанализированы научные труды и статьи узбекских учёных по зоологическому образованию за 2000–2025 гг. Видно, что научно-методические исследования по организации и обеспечению зоологического образования последовательно развиваются в направлении инновационных, когнитивных и информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: Зоологическое образование, педагогические технологии, проект, моделирование, развивающее обучение.

ВХОД: Биологическое образование учит всё подрастающее поколение не только ценить красоту природы, но и беречь и сохранять её, создавать и преумножать природные богатства своими руками[8]. Доказано, что в современном образовательном процессе необходимо использовать инновационные технологии, не ограничиваясь традиционными организационными методами обучения биологии [5]. Занятия по зоологии и внеклассные мероприятия позволяют учащимся развивать свой научный кругозор, направляют их к выбору карьеры и готовят к практической жизни[3]. Современные педагогические технологии обучения зоологии[4] и передовой зарубежный опыт повышают научный потенциал студентов и развивают их практические навыки за счет внедрения современных методов и технологий[10]. Для развития творческих способностей учащихся творческие задания по зоологии разрабатываются с учётом интерактивного подхода, и в современной педагогике накоплен богатый опыт в этой области[7]. В нашей стране учёными и молодыми исследователями проведен ряд исследований, посвящённых зоологии и её преподаванию.

ОБСУЖДЕНИЕ: О. Мовлонов в своем учебнике «Методика и технологии обучения зоологии» рассмотрел применение модульного обучения, дидактических игр, проблемного обучения, обучения в сотрудничестве, традиционного обучения и других педагогических технологий в преподавании биологии и ее разделов[3]. Учениками преподавателя Н.Ж. Тошмоновым[9] и С.М. Наджимовой[4] также разработана система создания учебно-методического обеспечения, позволяющая эффективно организовывать лабораторные занятия по зоологии, программировать и управлять учебной деятельностью. Имеются

[\(9th international scientific and practical conference\)](#)

также статьи отечественных исследователей, посвященные совершенствованию педагогических технологий, используемых при преподавании зоологии. Повышение качества образования по зоологии путем внедрения интерактивного программного обеспечения для интеграции образовательных технологий [2]. Даны рекомендации по глубокому освоению возможностей развивающих образовательных технологий и активному выявлению путей их использования в организации и управлении познавательной деятельностью учащихся [1]. Она заключается в изучении теоретических и практических вопросов преподавания зоологии, совершенствовании методов обучения с научной и теоретической точки зрения на основе современных редакционных технологий, путем использования презентаций, мультимедиа и видеоуроков в преподавании зоологии [4]. Виртуальные и смешанные методы обучения повышают эффективность образования благодаря современным технологиям. Благодаря виртуальным лабораториям, онлайн-курсам и симуляциям учащиеся изучают животный мир в интерактивном режиме [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ: В период с 2000 по 2025 год научно-методические исследования по организации и реализации зоологического образования постепенно смещаются в сторону инновационных, когнитивных и информационно-коммуникационных технологий. В эти годы анализируются модульные технологии (С.М.Наджимова, 2008), мультимедийно-информационные (Н.В.Мусинова, 2007) технологии для управления устойчивым процессом обучения, интерактивные, самостоятельные и познавательные методы образовательной деятельности. В современных научных исследованиях (М.Т.Хонназаров, 2025) разрабатывается системная современная методическая база для использования инновационных и развивающих педагогических технологий в обучении, интеграции цифровых программных средств, разработки современных методических основ образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В целом, рассмотренные источники широко освещают научно-теоретические основы повышения эффективности лабораторных занятий в преподавании зоологии, применения инновационных педагогических технологий, формирования профессионально-исследовательских компетенций и междисциплинарной интеграции. Вместе с тем, отмечается, что в существующей литературе не в полной мере разработана целостная модель методики формирования исследовательских компетенций студентов и исследовательские подходы к образованию, основанные на познавательной деятельности. В рамках проводимых нами исследований мы работаем над тем, чтобы вывести зоологическое образование в Узбекистане на новый уровень, используя исследовательские подходы к формированию исследовательских компетенций в области зоологии.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Ishanov.A. Methodology of using developing educational technology in teaching zoology. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 7(05). (2025). <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume07Issue05-06>
2. Khonnazarova. M.T Improvement of The Methodology of Teaching the Course of Zoology in Higher Education Based on Innovative Pedagogical Technologies Current research journal of pedagogics (issn: 2767-3278) volume: Vol.06 Issue06 2025 DOI: - 10.37547/pedagogics-crjp-06-06-05 Page: 2025.
3. Movlonov. O va boshqalar Zoologiya o ‘qitish metodlari va texnologiyalari. 7-sinf: Umumiy o‘rta ta’lim maktablari biologiya fani o‘qituvchilari uchun qo‘llanma “O‘zb milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, T.: 2005.-160 b.
4. Nadjimova. S.M “Zoologiyadan laboratoriya mashg‘ulotlarida modul texnologiyasidan foydalanishning ilmiy metodik asoslari (akademik litseylar misolida). Ped. Fan nom. diss avtoreferati. Tosh.2008.161b
5. Niyozov. Q.A. Innovatsion yondashuvlar asosida biologiya ta’limini takomillashtirish. Monografiya “GlobeEdit” Namangan-2025. 122 b
6. Radjabova. M.B “Zoologiya fanini o‘qitishda ilg‘or xorijiy tajribalarning o‘rni”. Central asian journal of academic research. 2024.
7. Raxmonov R.R va boshqalar “Zoologiya fanini o‘qitishda tayanch belgi, taqdimot va multimediyalardan foydalanishda yangi innovatsion texnologiyalarni qo‘llash” Central asian journal of multidisciplinary research and management studies. 2025.
8. Sulliyeva. S. X, Zokirov. Q.G’. Biologiya o‘qitish metodikasi (o‘quv qo‘llanma) /. Toshkent : Complex Print, 2020. - 223 b.
9. Toshmonov. N.J. “Zoologiyadan laboratoriya mashg‘ulotlarining samarali o‘quv – metodik ta’minotini ishlab chiqish va undan foydalanish (oliy ta’lim muassasalari misolida) Ped. fan. nom. diss. avtoreferati. Tosh – 2012.160 b
10. Usanov. U.N va boshqalar. “Zoologiya fanini o‘qitishda nostandart test va topshiriqlarning ahamiyati” So‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi respublika ilmiy-uslubiy jurnali 6-jild 11-son 2023.